

HAR XIL EKOLOGIK HUDUDLARDA URCHITILAYOTGAN TAJRIBA HAYVONLARINING IMMUNOLOGIK VA BIOKIMYOVIY KO'RSATKICHLARI

Behzod Ochilov

Samarqand davlat tibbiyot universiteti akademik litsey biologiya fani o'qituvchisi.

Umidjon Maxmudov

Samarqand davlat tibbiyot universiteti akademik litsey biologiya fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18304965>

Annotatsiya. Ushbu maqolada har xil ekologik hududlarda urchitilayotgan tajribadagi hayvonlarning qoni tarkibidagi oqsillar, albuminlar, globulinlar, immunoglobulinlar miqdorining o'zgarishlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Qon, ekologik muhit, tog, tog' oldi, cho'l, oqsil, albumin, globulin, immunoglobulin, qon zardobi, gemoglobin, zardob albumini, aminokislotalar, kazein, mioglobin, antitelolar, fibrinogen, toksin.

IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF TEST ANIMALS BREED IN VARIOUS ECOLOGICAL ZONES.

Abstract. This article examines changes in the protein, albumin, globulin, and immunoglobulin levels in the blood of test animals bred in various ecological zones.

Keywords: blood, ecological environment, mountains, foothills, desert, protein, albumin, globulin, immunoglobulin, blood serum, hemoglobin, serum albumin, amino acids, casein, myoglobin, antibodies, fibrinogen, toxins.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, РАЗВОДИМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ.

Аннотация. В данной статье изучены изменения содержания белков, альбуминов, глобулинов и иммуноглобулинов в крови подопытных животных, разводимых в различных экологических зонах

Ключевые слова: кровь, экологическая среда, горы, предгорья, пустыня, белок, альбумин, глобулин, иммуноглобулин, сыворотка крови, гемоглобин, сывороточный альбумин, аминокислоты, казеин, миоглобин, антитела, фибриноген, токсины.

KIRISH.

Har xil agrobiogiosenozlarda tog' va tog'oldi hududlarida va cho'l hududida urchitilayotgan xisori qo'zilarini qoni tarkibidagi umumiy oqsillar va albuminlar miqdorlari tahlil qilindi.

Oqsillar yuqori molekulyar aminokislotalar proteinlar qoldiqlaridan tuzilgan bo'lib bir birlaridan amin va korboksil guruhlar bilan birikkan bo'ladi.

Oqsillar organizmning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Organizmda oqsillarning har xil biologik faolligidan qat'iy nazar ular 20 ta aminokislotalardan tuzilgan.

Oqsillarning tuzilishi kimyoviy tarkibi ularning tuzilishidagi aminokislotalarning ketma-ketligi bilan farqlanadi.

Oqsillarning asosiy biologik vazifalari tashuvchi oqsillar gemoglobin, zardob albumini, mioglobin, oziq-ovqat va zahira oqsillariga tuxum albumini, sutdagi kazein, himoya oqsillariga antitelolar, fibrinogen, ilon zahari, toksinlarga qarshi himoya, nazorat qiluvchi oqsillar insulin, o'sish gormoni va boshqalar ishtirok etadi.

Albuminlar oddiy oqsillar bo'lib hayvonlar to'qimalari tarkibida ko'p uchraydi.

Hayvonlar suti va tuxum oqi tarkibida ko'p uchraydi. Qon zardobidagi oqsillarni yarimidan ko'pini albuminlar tashkil qiladi. Albuminlar organizm to'qimalarida suv va tuz almashinuvlarida faol ishtirok etadi.

Qonda bir qator moddalarni erkin yog' kislotalarni, steroid va tireoid gormonlarni tashishda, zaharli moddalar, masalan, og'ir metallarni zaharsizlantirishda ishtirok etadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USULLARI.

Tajribadagi hayvonlarni to'liq dispanserlash tekshiruvlaridan o'tkazilishi qishloq xo'jalik hayvonlarini oqilona boqish, ulardan foydalanish hamda mahsulotlar olish imkonini beradi.

Hayvonlarning individual rivojlanishi turli bosqichlarda tananing turli funksional tizimlarini, morfofiziologik xususiyatlarini hayvonlar organizmida tirik vazni, yurak urishi, nafas olishi va tana haroratlariga qarab birlamchi fiziologik ko'rsatmalar tahlil qilinadi.

Shu bilan birga zamonaviy mahsuldor hayvonlarni boqish texnologiyalarini, organizmning asosiy fiziologik xususiyatlarini har xil ekologik sharoitlarda saqlash boqish organizm fiziologik jarayonlarini o'zgarishi, immunologik va biokimyoviy ko'rsatkichlari bilan bevosita bog'liq.

Har xil ekologik hududlarda urchitilayotgan tajribadagi hayvonlar, tabiiy yaylov bilan oziqlantirilgan, tabiiy va qo'shimcha yantoq bilan oziqlantirilgan, tabiiy va qo'shimcha probiotik bilan oziqlantirilgan xisori qo'ylar qon na'munalari tahlil qilinganda oqsillar, albuminlar, globulinlar, immunoglobulinlar ko'rsatkichlarida farqlar aniqlandi.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Tog' va tog'oldi hududlarida boqilayotgan tajriba hayvonlarida 1- jadvalda umumiy oqsillar miqdorlari nazorat guruhida $64,54 \pm 0,74$ g/l ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich birinchi nazorat guruhida $66,5 \pm 1,44$ g/l ni tashkil etdi.

Ikkinchi probiotikli qo'shimchalar bilan oziqlantirilgan guruhda yuqori natija $67,7 \pm 0,94$ g/l. Tajriba guruhiga nisbatan umumiy oqsillar miqdorlari ikkinchi guruhda 32,9 % ko'pligi, ikkinchi nazorat guruhida esa 34,1 % yuqori ekanligi tahlil qilindi ($R < 0,001$).

Umumiy oqsil ko'rsatkichlari tajriba guruhlarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada ustunlikka ega ekanligi aniqlandi.

Albuminlarni umumiy oqsillar miqdorlari bilan taqqoslab tahlil qilinganda tajriba qo'zilari o'sish rivojlanishida katta o'zgarish borligi kuzatildi.

Albuminlar ham tajriba guruhlarida bo'yicha tahlil qilinganda umumiy oqsillar kabi tendensiya kuzatildi.

Nazorat guruhida albuminlar $24,6 \pm 1,10$ g/l tashkil qildi. Birinchi nazorat guruhida $25,1 \pm 1,26$ g/l, ikkinchi tajriba guruhida esa $26,1 \pm 1,24$ g/l tashkil qildi.

Albuminlar miqdorlari nazorat guruhlarida bo'yicha tahlil qilinganda birinchi tajriba guruhida diyarli o'zgarishlar kuzatilmadi.

Ikkinchi tajriba guruhida 15 % yuqori ekanligi aniqlandi ($R < 0,001$).

Tog' va tog'oldi xududlarida hamda chul xududidagi tajriba hayvonlari taqqoslanganda umumiy oqsillar miqdorlari bo'yicha chul xududlarida urchitilayotgan qo'zilarida nazorat guruhida o'rtacha 19 % ga, birinchi va ikkinchi guruhlarda 10 % ga yuqori ekanligi aniqlandi.

Turli hududlarda urchitilayotgan tajriba hayvonlari qon zardobida umumiy oqsillar va albuminlar miqdorining o'zgaruvchanligi.

1- jadval

Tajriba guruhlari	Yoshi kuni	Immunologik va biokimyoviy ko'rsatkichlar			
		Tog' va tog'oldi hududlarida		Cho'l hududida	
		Umumiy oqsil (g/l)	Albumin (g/l)	Umumiy oqsil (g/l)	Albumin (g/l)
Nazorat guruhi	10	62,4±0,74	23,4±1,47	60,0±0,99	19,4±1,42
	20	63,7±1,45	23,8±0,36	59,7±1,24	22,2±0,87
	30	64,2±0,87	24,7±0,45	63,2±0,14	21,7±0,10
	90	65,9±0,54	24,6±1,78	64,9±0,58	23,6±1,73
	180	66,8±0,12	25,8±1,47	65,5±0,54	24,9±1,32
Jami		64,5±0,74	24,6±1,10	62,6±0,69	22,4±1,08
Birinchi nazorat guruhi	10	64,2±1,87	23,7±1,32	63,2±0,56	22,4±0,57
	20	65,8±2,01	24,2±0,45	64,8±0,09	23,2±0,74
	30	66,4±1,09	25,3±1,21	65,9±1,65	24,0±1,01
	90	67,5±0,25	25,8±2,45	66,8±0,52	24,8±2,40
	180	68,9±2,01	26,5±0,87	67,1±0,58	24,9±0,71
Jami		66,5±1,44	25,1±1,26	65,5±0,68	23,8±1,08
Ikkinchi nazorat guruhi	10	66,2±0,47	24,8±1,41	65,9±0,74	23,2±1,20
	20	66,8±0,58	25,7±0,35	65,8±0,14	23,3±0,37
	30	67,4±1,09	25,9±0,26	66,4±1,08	24,1±0,55
	90	68,7±1,51	26,4±1,31	67,0±1,99	24,9±1,80
	180	69,6±1,06	27,8±2,87	68,6±2,28	24,7±0,76
Jami		67,7±0,94	26,1±1,24	66,7±1,25	24,0±0,93

Albuminlar miqdorlari bo'yicha ham xuddi bu ko'rsatkichlar bir xilligi aniqlandi.

Globulinlarni tirik organizmlarda o'rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Globulinlar organizmda keng tarqalgan bo'lib qonda uchraydi. Organizmning immun xususiyatlarini yani qonning ivishni taminlaydi.

Bizga ma'lumki globulinlar tibbiyotda va amaliyotda keng qo'llaniladi. Organizmda globulinlar miqdorlarini oshishi hayvonlar mahsuldorliklariga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Globulinlar organizmning himoya vazifalarini bajarish bilan bir qatorda moddalar almashinuv jarayonlarida, oksidlanish va tiklanish jarayonlarida muhim vazifalarni bajaradi.

Tog' va tog'oldi hududlarida urchitilayotgan tajriba qo'zilarining 2 – jadval ma'lumotlariga ko'ra immunobiologik tahlillar shuni ko'rsatdiki nazorat guruhiga nisbatan birinchi va ikkinchi tajriba guruhlarida yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Nazorat guruhida o'rtacha 16,4±1,69 g/l tashkil qildi. Birinchi tajriba guruhida esa 19,4±1,10 g/l. Bu nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 30 % yuqori. Ikkinchi tajriba guruhida bu ko'rsatkich 19,5±1,40 g/l tashkil qildi. Birinchi va ikkinchi tajriba guruhlarida o'rtasida diyarli o'zgarishlar kuzatilmadi.

Cho'l xududlarida boqilayotgan tajriba qo'zilarida ham globulinlar miqdorlari deyarli bir xil ko'rsatkichlar aniqlandi.

Tajriba hayvonlari qon zardobida globulin va immunoglobulinlarning bir-biriga bog'liqligi.

2-jadval

Tajriba guruhlari	Yoshi kuni	Immunologik va biokimyoviy ko'rsatkichlar			
		Tog' va tog'oldi hududlarida		Cho'l hududida	
		Globulin (g/l)	Immuno globulin (mg/ml)	Globulin (g/l)	Immuno globulin (mg/ml)
Nazorat guruhi	10	15,4±1,32	14,7±0,98	14,9±1,30	13,8±1,22
	20	15,9±0,54	16,2±1,53	14,7±0,32	15,0±0,77
	30	16,7±2,87	17,6±2,47	15,9±1,28	16,0±1,09
	90	16,6±2,42	17,9±0,58	16,1±1,01	16,4±0,30
	180	17,3±1,33	18,9±1,56	19,9±0,48	17,4±0,23
Jami		16,4±1,69	17,0±1,42	16,3±0,87	15,7±0,72
Birinchi nazorat guruhi	10	15,8±0,74	14,9±0,24	14,9±0,28	13,0±0,12
	20	17,5±0,47	16,7±1,07	16,5±0,37	15,7±1,03
	30	19,8±1,25	18,5±0,87	18,8±1,21	17,5±0,82
	90	21,7±1,98	21,9±1,59	21,7±1,98	20,9±1,55
	180	22,3±1,09	22,0±0,57	21,3±1,03	21,9±1,88
Jami		19,4±1,10	18,8±0,86	18,6±0,97	17,8±1,08
Ikkinchi nazorat guruhi	10	16,8±0,52	15,4±0,96	15,8±0,48	14,7±1,36
	20	17,6±1,74	17,8±1,63	14,6±1,31	16,1±0,52
	30	19,5±0,41	19,7±1,32	18,5±0,09	18,4±1,77
	90	21,3±2,85	20,1±0,25	20,3±2,35	20,5±0,44
	180	21,9±1,52	20,9±1,45	21,7±1,80	21,7±2,80
Jami		19,5±1,40	18,8±1,12	18,2±1,20	18,3±1,38

Immunoglobulinlar miqdorlari bo'yicha nazorat, birinchi va ikkinchi tajriba guruhlarida tog' va tog'oldi xududlarida boqilayotgan tajriba qo'zilariga nisbatan o'rtacha 15-20 % ga kamligi aniqlandi.

XULOSA.

Xulosa qilib har xil ekologik xududlarda urchitilayotgan tajriba qo'zilarida xududlar bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, havo harorati, nisbiy namliklar, shamol tezliklari, yog'ingarchilik va qo'yosh nurlari hayvonlarning normal klinik fiziologik holatlariga, mahsuldorliklariga hamda tabiiy rezistentliklariga ta'sir qilishi kuzatildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Kitoblar

1. Гигинеишвили Н. С. Племенная работа в цветном каракулеводстве. М., "Колос", 1976, 190 с.
2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва. «Колос», 1969, с 10-14; 54-113.
3. Юсупов С.Ю. Конституциональная дифференциация и продуктивность каракулских овец. Ташкент 2005 256с
4. Юсупов С., Газиев А., Бобокулов Н ва бошқалар. "Қоракўлчиликда наслчилик ишларини юритиш ва кўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш) бўйича кўлланма". Тошкент 2015 й. 31 бет.

5. JURNALLAR

6. Арипов У.Х. Методические рекомендации по сохранению генофонда каракулских овец Сурхандаринского сура. / У.Х. Арипов и др. Реком. Самарканд, 2017, - С. 8-20.
7. Aliev D.D. Surxondaryo sur qorako'l qo'ylari mahsuldorligini oshirishning fiziologik jihatlarini. Avtoref. Diss. biol. fanlari dokt. Toshkent 2021. 116-bet.
8. Дилмурод Алиев, Шавкат Мухитдинов, Комил Исмоилов,. Ферментлар микдорининг сур рангбарангликдаги кўзиларда ифодаланиш фаоллиги билан боғлиқлиги. o'zmu xabarlarini vestnik nuuz issn 2181-7324. biologiya 3/1/1 2021, 20-246
9. F. Djumaniyozova, I.U. Mukumov, T.Kh. Mukimov, K.T. Ismoilov distribution of the genus ferula l. in the flora of uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 10, October 2021: 2116-2127
10. Ismoilov K. T. et al. common internal parasites and their taxonomy among young children in uzbekistan //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 190-196.
11. Ismoilov, K. T., Hasanov, Z. D., Maydonov, M. J., & Rahimberdiyeva, M. A. (2022). butterflies: taxonomy and bioetics of night and day butterflies in uzbekistan. Science and innovation, 1(D3), 1-8.
12. Ismoilov K. T., Aliev D.D., Matkarimova G. M., Ecological Bases of Productivity of Flow-Colored Sheep//Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published. – 2022/4/24. – India. 15. – No.1 (2022)
13. Mukhitdinov, S., Aliyev, D., Ismoilov, K., & Mamurova, G. (2020). The Role Of Biologically Active Substances In The Blood In Increasing The Productivity Of Sheep. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
14. Мухитдинов Ш.М. доцент., Алиев Д.Д.б.ф.н., Исмоилов К.Т., Джуманиёзова Ф.С. Сур рангбарангликдаги қоракўл кўзиларининг ўсиш ва ривожланишида биологик

моддаларнинг фаоллиги «биохилма-хилликни сақлаш ва ривожлантириш» республика онлайн илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами, Гулистон 2020 й. 17 18 апрель

15. Muhitdinov Sh.M., Aliev D.D., Ismoilov K.T., Mamurova G.N., Djumanova N.E. (Republic of Uzbekistan) relation ship of biologically active substances with the productivity of the physiological properties of the karakul sheep / xv international correspondence scientific specialized conference «international scientific review of the problems of natural sciences and medicine» (Boston. USA. December 4-5, 2019) 15. Tuynunovich, I. K., & Muxammedjanov, M. Sh. (2022). heritage and herited diseases. galaxy international interdisciplinary research journal, 10(2), 667-670.